

УДК 81'255.4 Э.Дикинсон

А. А. Ивахненко

СОХРАНЕНИЕ ИДИОСТИЛЯ Э. ДИКИНСОН В РУССКИХ И УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОДАХ

Объектом настоящей статьи является проблема поэтического перевода, предметом – сложности передачи идиостиля. Материалом служит творчество

Э. Дикинсон и его переводы, выполненные украинскими и российскими переводчиками. Актуальность исследования подтверждается неиссякаемым интересом ученых к творчеству американской поэтессы. Новизна проведенного анализа видится нам в попытке представить комплексную характеристику идиостиля Э. Дикинсон. Цель статьи – выделить некоторые тенденции, появившиеся в отношении анализа поэтических оригиналов и переводов за последние 10 лет. В статье рассматривается история анализа художественного творчества, в целом, и стиля Э. Дикинсон, в частности. Отмечается влияние на теорию перевода других направлений гуманитарной науки: психологии, философии, литературоведения и пр. Рассматривается понятие идиостиля, выделяются стилеобразующие факторы, например: социальные и исторические условия; соотнесенность традиции и новаторства в отдельном тексте или во всем корпусе текстов того или иного писателя; жанровые признаки текста. Автор статьи соглашается с определением Л. Ставицкой: «идиостиль – это образ индивидуального языкового мышления писателя; глубинные механизмы формирования языковой личности». Автор статьи отмечает, что за последние десять лет интерес к целостному анализу поэтических произведений. В отношении украинских переводов, исследователь приходит к выводу о том, что переводчики поэзии Э. Дикинсон стремились передать художественное единство формы и содержания, сохранить и символику, и систему образов текстов, однако это не всегда им удавалось из-за объективно существующей разницы между английским и украинским языками.

Ключевые слова: идиостиль, образ Бога, образ смерти, поэтический перевод, система образов, Э. Дикинсон.

***Івахненко А.О.* Збереження ідіостилю Е. Дікінсон у російських і українських перекладах.**

Об'єктом статті є проблема поетичного перекладу, предметом – складності передачі ідіостилю. Матеріалом служить творчість Е. Дікінсон і її переклади, виконані українськими й російськими перекладачами. Актуальність дослідження підтверджується невичерпним інтересом науковців до творчості американської поетеси. Новизна проведеного аналізу вбачається у спробі представити комплексну характеристику ідіостилю Е. Дікінсон. Ціль статті – виділити деякі тенденції, що з'явилися відносно аналізу поетичних оригіналів і перекладів за останні 10 років. У статті розглядається історія аналізу художньої творчості, у цілому, і стилю Е. Дікінсон, зокрема. Відзначається вплив на теорію перекладу інших напрямків гуманітарної науки: психології, філософії, літературознавства та ін. Розглядається поняття ідіостилю, виділяються стилеутворюючі фактори, наприклад: соціальні й історичні умови; співвіднесеність традиції й новаторства в окремому тексті або у всьому корпусі текстів того чи іншого письменника; жанрові ознаки тексту. Автор статті погоджується з визначенням Л. Ставицької: «ідіостиль – це образ індивідуального мовного мислення письменника; глибинні механізми формування мовної особистості». Автор статті відзначає, що за останні десять років інтерес до цілісного аналізу поетичних добутків значно виріс. Відносно українських перекладів, дослідниця доходить висновку про те, що перекладачі поезії Е. Дікінсон прагнули передати художню єдність форми й змісту, зберегти й символіку, і систему образів текстів, однак це не завжди їм вдалося через об'єктивно існуючу різницю між англійською і українською мовами

Ключові слова: Е. Дікінсон, ідіостиль, образ Бога, образ смерті, поетичний переклад, система образів

***Ivakhnenko Antonina.* Keeping E. Dickinson's individual style in Russian and Ukrainian translations**

The object of this article is the problem of poetry translation, the subject is the difficulty of transmitting the individual style of a poet. The material is the works by E. Dickinson and their translations made by Ukrainian and Russian translators. The relevance of the study is confirmed by the inexhaustible interest of scientists to the works of the American poetess. The novelty of the analysis is seen in an attempt to present a comprehensive description of the individual style of E. Dickinson. The purpose of the article is to highlight some trends that have emerged in relation to the analysis of poetry originals and translations over the past decade. The article deals with the history of the analysis of artistic creativity, in general,

and the style of E. Dickinson, in particular. The influence of various areas of the humanities (psychology, philosophy, literary criticism, etc.) on the Translation Studies is noted. The concept of individual style is considered, style-forming factors are highlighted, for example: social and historical conditions; the correlation of tradition and innovation in a single text or in the entire corpus of texts of a writer; genre features of the text. The author of the article agrees with the definition of L. Stavitska: “The individual style is the image of a writer’s individual language thinking; deep mechanisms of forming a language personality”. The author notes that over the past ten years, interest in a holistic analysis of poetic works has grown. With regard to Ukrainian translations, the researcher concludes that the translators of E. Dickinson’s poetry sought to convey the artistic unity of the form and content, to preserve both the symbolism and the system of images of the texts, but this was not always possible to achieve because of the objectively existing difference between the English and Ukrainian languages.

Key words: E. Dickinson, image of God, image of death, individual style, poetry translation, system of images

Объектом настоящей статьи является проблема поэтического перевода, *предметом* – сложности передачи идиостиля. *Материалом* служит творчество Э. Дикинсон и его переводы, выполненные украинскими и российскими переводчиками. *Актуальность* исследования подтверждается неиссякаемым интересом ученых к творчеству американской поэтессы. *Новизна* проведенного анализа видится нам в попытке представить комплексную характеристику идиостиля Э. Дикинсон. *Цель* статьи – выделить некоторые тенденции, появившиеся в отношении анализа поэтических оригиналов и переводов за последние 10 лет.

Для начала совершим небольшой экскурс в историю анализа художественного творчества, в целом, и стиля конкретного автора, в частности.

Интересно отметить, что теоретики литературы и перевода активно использовали результаты исследований, выполненных в других областях науки: так, в рамках нашей статьи имеет смысл упомянуть интерес ученых к работам известного психоаналитика К. Г. Юнга, конкретнее – его разработку теории архетипов. Согласно К. Г. Юнгу, архетипы – это древнейшие, первоначальные типы, то

есть старинные, общеизвестные образы [18]. Архетипы неизбежно появляются в художественном тексте, пронизывают его, и одна из задач анализа произведения может состоять в обнаружении архетипов и описание способа их существования в общем контексте.

В перечне моделей анализа художественного творчества следует также ненадолго остановиться на экзистенциальной модели. Так, по мнению М. Хайдеггера, единственным источником произведения является его автор, который описывает не объективную, окружающую его реальность, а выражает себя через творчество [16].

В конце двадцатого века психологией творчества также интересуется Г. Вязовский: в своей работе [3, с. 335] ученый рассматривает бессознательное и подсознательное в психике писателя, способность творческого мышления, в целом, к ассоциативности, называет такое мышление «способом высказывания авторского «я» в художественном произведении». Г. Вязовский полагает, что импульсом для возникновения произведения служит индивидуально-эмоциональное восприятие условий окружающей среды.

В целом, исследователи отмечают, что на творческую личность различные события (как реальные, так и выдуманные), влияют гораздо сильнее, чем на обычного человека. Когда писатель не реагирует на то или иное событие немедленно, его впечатления постепенно накапливаются и вступают во взаимодействие. Накопление впечатлений в результате ведет к возникновению базовой эмоции, которая со временем преобразуется в творческую мысль [15, с. 132–138]. Как отмечает в своей работе «Эволюция форм художественного обобщения» Н. М. Шляхова, «Конфликт идеального с реальным предопределяет эстетический выбор художника – субъективный, откровенно личностный образ художественного обобщения» [17, с. 52].

Поскольку любой писатель, по мнению И. Томбулатовой, осмысливает жизнь, вообще, и свой жизненный опыт, в частности, через эмоцию (хоть бы каким длинным и напряженным был сам процесс осмысления), она, в свою очередь, отражается в символизации объектов. Чем больше таких эмоциональных реакций, тем четче формируется ощущения жизни, в целом. Ощущение жизни и особенности символизации объектов, по нашему мнению, и есть то,

что создает особый, неповторимый, *стиль письма* того или другого писателя.

Взгляды на то, что же такое идиостиль, сегодня очень отличаются друг от друга. Так, В. В. Иванов считает, что XX ст. характеризуется развитием «семиотических игр», вызывающих у творческой личности появление одновременно нескольких языков [9]. С таким взглядом на идиостиль не соглашается С. И. Гиндин: по словам последнего, за широким «диапазоном языковых преобразований» творческой индивидуальности всегда можно увидеть «структурообразующий стержень творчества» [4, с. 77–79].

Говоря об индивидуальном стиле писателя, следует понимать, что данное явление отличается сложностью. Так, Д. С. Лихачев предлагает принимать во внимание при анализе стиля целый ряд факторов, а именно: социальные и исторические условия; соотносительность традиции и новаторства в отдельном тексте или во всем корпусе текстов того или иного писателя; жанровые признаки текста и многое другое [12, с. 254].

Г. Ливерски, в свою очередь, распределяет вышеуказанные факторы на индивидуальные и общепринятые, или формальные: к первым он относит «профессию, душевные склонности», а ко вторым – «целую эпоху или, наоборот, небольшой промежуток времени, социальную группу писателя, языковую ситуацию» [19, с. 452]. Г. Ливерски подчеркивает, что каждый фактор вызывает возникновение особого индивидуального стиля, который в разных текстах проявляется с разной интенсивностью. Естественным образом, переводчик должен ощущать разные степени интенсивности такого стиля в разных произведениях одного автора [19, с. 452].

Как считает В. Григорьев, попытка растолковать понятие идиостиля должна идти в направлении выявления «глубинной семантической и категориальной связи его элементов», благодаря которым творческий путь писателя отражается в его речи [5].

Стиль писателя, согласно В. Жирмунского, – целостное явление; он означает не только «фактическое сосуществование разных приемов, а и внутреннюю взаимную их обусловленность, органическую или систематическую связь, которая существует между отдельными

приемами. Художественный стиль писателя является выражением его мировоззрения, воплощенного в образах языковыми средствами» [6, с. 405].

Оригинальное определение индивидуального стиля предлагает известная американская писательница и литературный критик С. Зонтаг: «Стиль – это принцип принятия решения в художественном произведении, печать воли художника. А поскольку человеческая воля может иметь бесконечное количество проявлений, то существует также и бесконечное количество возможных стилей для художественных произведений» [8, с. 320].

По определению Л. Ставицкой, «идиостиль – это образ индивидуального языкового мышления писателя; глубинные механизмы формирования языковой личности» [14]. По мнению же известного лексикографа Н. Засориной, поскольку по своей природе индивидуальная речь является социо-коммуникативным явлением, то и анализ идиостиля должен проводиться на внеязыковом уровне, а именно, принимая во внимание профессиональные, историко-культурные, психофизические и другие факторы, которые повлияли на избранный писателем «способ использования языковых ресурсов» [7, с. 320].

По определению Н. Сологуб, «язык художественного стиля возникает не как совокупность языковых средств отдельных уровней и не как набор тропов, а как художественная целостность, как текст, которым “дирижирует” личность автора, его мировоззрение» [13, с. 34].

Подведем первые выводы. Понятие идиостиля на сегодняшний день рассматривается с трех позиций. К *первой* можно отнести определения, которые акцентируют, прежде всего, языковой и/или языково-стилистический слой творчества писателя; ко *второй* – определения, в первую очередь, акцентирующие внимание на авторском мировоззрении, его душевных склонностях; к *третьей* – определения, учитывающие объективную ситуацию вокруг автора: эпоху, в которую он или она жили; социальную группу, к которой принадлежали; языковую ситуацию, в которой выросли и/или находились в творческий период.

За последние десять лет интерес к целостному анализу поэтических произведений, анализу передачи всех особенностей стиля автора на всех уровнях (графическом, пунктуационном, языковом и пр.) значительно возрос, как и упрочился интерес к творчеству американской поэтессы Эмили Дикинсон, в частности. В качестве примера достаточно, на наш взгляд, привести две диссертации, защищенные в соседнем государстве [1; 2]. Рассмотрим их подробнее.

Т. Ю. Боровкова в своей диссертации выделяет главную особенность творчества Эмили Дикинсон, центральную доминанту ее произведений – сомнение, нежелание придерживаться конкретного философского течения или религии. Исследователь отмечает, что в целом, противоречия «являются неизбежным условием познания окружающей действительности» [2, с. 6]. Т. Ю. Боровкова придерживается той же мысли, которую мы высказывали в статье «Образ Бога в творчестве Э. Дикинсон» [10], а именно: хотя религиозные настроения в ближайшем окружении американской поэтессы, несомненно, оказали колоссальное влияние на становление ее мировоззрения и поэтического дара, «бунт поэтессы против устоявшихся догм привел к крайне неоднозначному толкованию ею вопросов религии и веры» [2, с. 7]. Эмили Дикинсон и тянется к Богу, и отвергает или критикует Его, и даже сомневается в правдивости ряда положений Библии – однако образ Бога является, несомненно, одним из центральных в ее творчестве.

Вторым центральным образом, как мы отмечали в статье «Образ смерти в творчестве Э. Дикинсон: проблема передачи в переводе» [11], и как указывает в своем исследовании Т. Ю. Боровкова [2, с. 7], является смерть. Противоречивость отношения поэтессы к главным понятиям, которым посвящены ее стихотворения, характерна и для образа смерти: конечность жизни одновременно и страшит Э. Дикинсон, и притягивает ее «своей неизведанностью и таинственностью»; поэтесса одновременно и верит в бессмертие души, и глубоко сомневается в нем [2, с. 7].

В работе Т. Ю. Аникеевой «Рецепция поэзии Э. Дикинсон в России» [1] проведена периодизация «процесса вхождения поэзии

Дикинсон в русскую культуру». Так, с точки зрения исследователя, восприятие творчества американской поэтессы учеными, переводчиками и читателями можно разделить на два периода. Первый период, длившийся приблизительно с 1940 по 1990 гг. и названный Т. Ю. Анিকেевой «классикализацией», характеризуется стремлением переводчиков «подогнать» творчество Э. Дикинсон под ожидания целевой аудитории и, одновременно, требования цензуры. Второй период, отличающийся «переакцентуацией» переводов ее стихотворений, начался в 1990-х годах и продолжается по сей день. В это время происходит переосмысление творчества поэтессы, борьба с «биографическим мифом», поиск новых, ранее не замеченных граней образности ее текстов [1, с. 4].

Т. Ю. Анিকেева отмечает, что, согласно требованиям существовавшей в СССР идеологии, произведения иностранного писателя могли увидеть свет при условии «социально-активного импульса» его творчества, «патриотического звучания» текстов [1, с. 10]. По этой причине первые переводчики поэзии Э. Дикинсон представляли ее читателям как противника религии, борца за светлое будущее «простого американца» (там же). Еще одним штрихом, способствовавшим популяризации творчества поэтессы, служило ее отнесение к представителям романтизма (там же). Однако «богоборческих» стихотворений у Э. Дикинсон не так уж и много, и это служило одной из причин не особой популярности ее текстов. Второй причиной, как мы это не раз отмечали, [1; 2] можно считать оригинальную пунктуацию, необычный синтаксис и колоссальную многозначность ее лексики.

1990-х гг. – период новой волны интереса к творчеству поэтессы в России и Украине. По мнению Т. Ю. Анিকেевой, прежде всего такой интерес был вызван происходящими в обществе изменениями: уходом старой идеологии, появлением новых эстетических требований: издательства начинают руководствоваться преимущественно художественной ценностью публикуемых текстов, а также новым взглядом на уже известные произведения [1, с. 16]. С исчезновением антирелигиозной пропаганды публикуются переводы А. Величанского и А. Гаврилова, в полной мере отражающие систему образов, характерную для оригинального творчества Э. Дикинсон: Бог, смерть,

любовь, дружба. Исследователь также делает интересный вывод о «начале процесса ассимиляции поэзии Дикинсон русской культурой» [1, с. 17]. Это одна из первых работ, где анализу подвергаются особенности переводов, выполненных не профессиональными переводчиками, и/или опубликованных в интернете, в свободном доступе.

Что касается переводов поэзии Э. Дикинсон на украинский язык, то сравнительный анализ исходных и вторичных текстов, проведенный нами за последние десять лет, дает основания для таких выводов: 1) в большей части переводов художественное единство формы и содержания сохраняется; 2) в целом, сохраняется и символика, и система образов творчества американской поэтессы; 3) частично воссоздается стилистика; 4) в подавляющем большинстве случаев особенности пунктуации Э. Дикинсон либо вообще не находят отражения в переводах, либо представляются в виде отдельных элементов (например, избыток тире); 5) семантическая сторона оригиналов передается практически стопроцентно. Значительную часть расхождений между оригиналами и переводами можно объяснить объективно существующей разницей между английским и украинским языками.

Список литературы

1. Аникеева Т.Ю. Рецепция поэзии Э. Дикинсон в России : автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Т. Ю. Аникеева. – Владивосток : ДВГУ, 2010. – 26 с.
2. Боровкова Т. Ю. Философско-религиозные искания в поэзии Э. Дикинсон : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Т. Ю. Боровкова. – Воронеж : ВГУ, 2012. – 23 с.
3. В'язовський Г.В. Творче мислення письменника / Г.В. В'язовський . – Київ : Дніпро, 1982. – 335 с.
4. Гиндин С. И. Опыт статистической реконструкции семантики поэтического идиолекта по корпусу связанных текстов / С. И. Гиндин // Автоматическая обработка текста методами прикладной лингвистики : материалы Всесоюзной конф., 6–8 декабря 1971 г. – Кишинев, 1971. – С. 77–79.
5. Григорьев В. В. Грамматика идиостиля / В.Хлебников. В. В. Григорьев. – М. : Языки рус. культуры, 2000. – С. 57–205.
6. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика : избр. тр. / В. М. Жирмунский. – Л. : Наука, 1977. – 405 с.

7. Засорина Л. Н. Введение в структурную лингвистику / Л. Н. Засорина. – М. : Высш. шк., 1974. – 320 с.
8. Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / С. Зонтаг. – Львів : Кальварія, 2006. – 320 с.
9. Иванов В. В. Очерки по предыстории и истории семиотики // Иванов В. В. Избр. труды по семиотике и истории культуры. – М. : Языки рус. культуры, 1999. – Т.1. – 912 с.
10. Ивахненко А. А. Образ Бога в творчестве Э. Дикинсон // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2014. – Т. 20. – С. 459–463.
11. Ивахненко А. А. Образ смерти в творчестве Э. Дикинсон: проблема передачи в переводе // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 346–354.
12. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XII веков: эпохи и стили / Д. С. Лихачев. – Л. : Наука, 1973. – 254 с.
13. Сологуб Н. М. Поняття «індивідуальний стиль письменника» в контексті сучасної лінгвістики / Н. М. Сологуб // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Слов'янська філологія. – Чернівці, 2001. – Вип. 117–118. – С. 34–38.
14. Ставицька Л. О. Про термін ідіолект / Л. О. Ставицька // Укр. мова. – 2009. – № 4. – С. 3–17.
15. Томбулатова І. Індивідуальний стиль письменника: чинники та носії літературна освіта / І. Томбулатова // Філологічні семінари. – 2013. – Вип. 16. – С. 132–138.
16. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет / М. Хайдеггер. – М. : Гнозис, 1993. – 464 с.
17. Шляхова Н. М. Еволюція форм художнього узагальнення : навч. посіб. / Н. М. Шляхова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 152 с.
18. Юнг К. Г. Архетип и символ. Об архетипах коллективного бессознательного [Электронный ресурс] / К. Г. Юнг. – Режим доступа: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4229/4232>.
19. Liwerski R. Art «Stil» / R. Liwerski // Handlexikon der Literaturwissenschaft. – München, 1974. – P. 452–461.

References

1. Anikeeva, T. Yu. (2010). *Retseptsiya poezii Dikinson E. v Rossii* [The reception of Dickinson, E. poetry in Russia]. Kand. filolog. nauk. Vladivostok, DVGU.
2. Borovkova, T. Yu. (2012). *Filosofsko-religioznye iskanija v poezii E. Dikinson* [Philosophical and religious quest in E. Dickinson's poetry]. Kand. filolog. nauk. Voronezh, VGU.

3. Viazovsky, H. V. (1982). *Tvorche myslennya pysmennyka* [The writer's creative thinking]. Kyiv: Dnipro, 335 p.
4. Gindin, S. I. (1971). Opyt statisticheskoy rekonstruktsii semantiki poeticheskogo idiolekta po korpusu svyaznykh tekstov [The experience of statistical reconstruction of the semantics of poetic idiolect on the basis of the corpus of textual unities]. In: *Avtomaticheskaya obrabotka teksta metodami prikladnoy lingvistiki*. Kishinev, pp. 77–79.
5. Grigoryev, V. V. (2000). *Grammatika idiosilya: V. Khlebnikov* [Grammar of an author's individual style: V. Khlebnikov]. Moscow : Yazyki russkoy kultury, pp. 57–205.
6. Zhirmunskiy, V. M. (1977). *Teoriya literatury. Poetika. Stilistika : izbrannyye trudy* [Theory of Literature. Poetics. Stylistics: Selected Works]. Leningrad: Nauka, 405 p.
7. Zazorina, L. N. (1974). *Vvedeniye v strukturnuyu lingvistiku* [Introduction to structural linguistics]. Moscow: Vysshaya shkola, 320 p.
8. Zontag, S. (2006). *Proty interpretatsiyi ta inshi ese* [Against Interpretation and Other Essays]. Lviv: Kalvariia, 320 p.
9. Ivanov, V. V. (1999). *Ocherki po predystorii i istorii semiotiki: Izbr. trudy po semiotike i istorii kul'tury* [Essays on the prehistory and history of semiotics : Selected works on semiotics and cultural history]. Moscow: Yazyki russkoy kultury, V. 1, 912 p.
10. Ivakhnenko, A. A. (2014). Obraz Boga v tvorchestve Dikinson, E. [The image of God in the works by Dickinson, E.]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, V. 20, pp. 459–463.
11. Ivakhnenko, A. A. (2010). Obraz smerti v tvorchestve Dikinson, E.: problema peredachi v perevode [The image of death in the work of Dickinson, E.: the problem of transfer in translation]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, V. XVI, pp 346–354.
12. Likhachev, D. S. (1973). *Razvitiye russkoy literatury X-XII vekov: epokhi i stili* [The development of the Russian literature of the X-XII centuries: eras and styles]. Leningrad: Nauka, 254 p.
13. Solohub, N. M. (2001). Poniattia «indyvidualny styl pysmennyka» v konteksti suchasnoii linhvistyky [The concept of «a writer's individual style» in the context of modern linguistics]. *Naukovy visnyk Chernivetskoho un-tetu*, 117–118, pp. 34–38.
14. Stavtyska, L. O. (2009). Pro termin idiolekt [On the idiolect as a term]. *Ukraiinska mova*, 4, pp. 3–17.
15. Tombulatova, I. (2013). Indyvidualny styl pysmennyka: chynnyky ta nosiii literaturna osvita [The individual style of a writer: factors and bearers of literary education]. *Filolohichni seminary*, Iss. 16, pp. 132–138.

16. Heidegger, M. (1993). *Raboty i razmyshleniya raznykh let* [Works and reflections from different years]. Moscow: Gnosis, 464 p.

17. Shliakhova, N. M. (2011). *Evoliutsiia form khudozhnoho uzahalnennia* [Evolution of forms of artistic generalization]. Odesa : Astroprint, 152 p.

18. Jung, C. G. (1974). *Arkhetip i simvol. Ob arkhetipakh kollektivnogo bessoznatelnogo* [Archetype and symbol. On the archetypes of the collective unconscious]. [online]. Available at: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4229/4232>.

19. Liwerski, R. (1974). Art «Stil». In: *Handlexikon der Literaturwissenschaft*. München, pp. 452–461.